

İBNÜ'N-NÂZİM'İN ŞİİRLE İSTİŞHÂDDA BULUNMASI: MECRÛRÂT ÖRNEĞİ
IBNU'N-NÂZİM'S COLLABORATION WITH POETRY: THE AL- MECRÛRÂT
EXAMPLE

Dr. Yusuf ÇAKIR

Diyaret İşleri Başkanlığı, Trabzon, Beşikdüzü İlçe Müftülüğü

yusuf_cakir15123@erdogan.edu.tr, <https://orcid.org/0009-0003-7632-6509>

ÖZET

Nakli delillerden biri olan şiir, Arapçanın kurallarını belirlemede önemli bir yere sahiptir. Dilciler eserlerinde şiirlere bolca yer vermişlerdir. Nahvin ana konularını merfû'ât, mansûbât, mecrûrât ve tevâbu' şeklinde dört ana bölüme ayırmamız mümkündür. Şiirle alakalı müellifin görüşlerini aktarırken zikredilen dört ana bölümü incelemek büyük önem arz etmektedir. Makalenin sınırlarını da dikkate alarak her bir bölümü müstakil bir araştırmada sunmak kaçınılmazımızdır. Ele alınan bu araştırmada 640/1242-686/1287 yılları arasında yaşayan, nahve dair eserleri bulunan ve *Elfiyye*'nin de en önemli şârihlerinden olan İbnü'n-Nâzım'ın mecrûratla ilgili istişhâdda bulunduğu şiirler üzerinde olacaktır. Müellif nahivle alakalı eserlerinde mecrûrata dair 36 şairin 53 adet şiirini delil olarak kullanmıştır. Zikredilen şairlerin 8'i cahilî, 8'i muhadramûn ve 20'si islâmî dönemi ait şairler olduğu tabakât kitaplarına bakılarak tespit edilmiştir. Ayrıca şairi belli olmayan 20 adet şiirle de istişhâdda bulunmuştur. Müellif mecrûrat ana konularını harfî cerler ve izâfet olarak ifade etmiştir. Yapılan bu araştırmada yukarıda zikredilen sıralamaya uyulmuş, her bir bölümle alakalı beşer örnek vermekle yetinilmiş, gereksiz detaylardan kaçınılmış, şiirlerin anlamları doğru aktarılmaya çalışılmış, bahirleri hakkında bilgiler verilmiş, araştırmanın sonunda ele alınan kaynaklar zikredilmiş, konuyla alakalı genel bir değerlendirme yapılmış ve tüm şairlerin isimleri ait oldukları dönemleri bir tablo olarak ekler bölümünde gösterilmiştir. Bu araştırmada, İbnü'n-Nâzım'ın mecrûrât konusunda yararlandığı şiirleri derlemek, hangi amaç için kullandığını tespit etmek ve kısa ve öz bilgilerle açıklamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili, İbnü'n-Nâzım, Sarf, Nahiv ve Mecrûrât.

ABSTRACT

Poetry, as one of the transmitted proofs, holds an important place in establishing the rules of the Arabic language. Linguists have frequently included poems in their works. It is possible to divide the main topics of grammar into four main sections: al-marfû'ât, al-mansûbât, al-mecrûrât and et-tewâbu'. Examining these four main sections is crucial when presenting the author's views on poetry. Considering the limitations of this article, presenting each section in a separate study is unavoidable. This study will focus on the poems cited by Ibnu'n-Nâzım, who lived between 640/1242 and 686/1287, authored works on grammar and was one of the most important commentators of the *Elfiyye* school, regarding the genitive case. In his works on grammar, the author used 53 poems by 36 poets as evidence concerning the genitive case. It has been determined from biographical dictionaries that 8 of the mentioned poets belong to the pre-Islamic period, 8 to the Muhadramun (the early Islamic period), and 20 to the Islamic period. Additionally, 20 poems whose authors are unknown have been used as evidence. The author expressed the main themes of the al-mecrûrât

(prepositions) as prepositions and possessive constructions. This research adheres to the aforementioned order, provides five examples for each section, avoids unnecessary details, attempts to accurately convey the meanings of the poems, provides information about their meters, cites the sources used at the end of the research, offers a general evaluation of the topic, and presents the names of all the poets and their respective periods in a table in the appendices. This research aims to compile the poems that Ibnu'n-Nâzım, used in the study of mecrûrât, to determine the purpose for which he used them, and to explain them concisely.

Keywords: Arabic Language, Ibnu'n-Nâzım, Sentax, Grammar and al-Mecrûrât.

1.GİRİŞ

İbnü'n-Nâzım 640/1242 senesinde Dımaşk'ta doğdu (Özbalıkçı, 2000: 21./168). Babası İbn Mâlik (ö. 672/1274)'ten nahiv, sarf, mantık ve benzeri dersler aldı, bir müddet Ba'lebek'te yaşadı, daha sonra Dımaşk'a tekrar geri döndü (İbn Mâlik, 1977: 38; İbnü'n-Nâzım, 2000: Mukaddime/5-6; es-Safedî (ö. 746/1363), 2000: 1/165-166; es-Süyûtî (ö. 911/1505), 1979: 1/225). İbn Cemâa Bedreddin (ö. 733/1333), İbnü'z-Zemlekânî (ö. 727/1327) ve benzeri âlimlerin yetişmesine katkısı oldu (İbnü'n-Nâzım, 2000: Mukaddime/8; İbnü'l-İmâd (ö. 1089/1679), 1986: 7/696; Kehhâle (ö. 1407/1987), 1957: 11/239). *el-Mişbâh fi İhtişâri'l-Miftâh, Ravzu'l-Ezhân fi'l-Me'ânî ve'l-Beyân, Şerhu'l-Elfiyye, Şerhu'l-Hulâşa, Şerhu'l-Kâfiye ve Şerhu'l-Lâmiyeti'l-Ef'âl* gibi eserleri kaleme aldı (İbnü'n-Nâzım, 2000: Mukaddime/8-11; es-Süyûtî, 1979: 1/225; Bağdatlı İsmâil Paşa (ö. 1339/1920), 2017: 2/135; Kehhâle, 1957: 11/239). 686/1287 tarihinde Dımaşk'ta vefat etti (İbnü'n-Nâzım, 2000: Mukaddime/5-6; es-Süyûtî, 1979: 1/225; İbnü'l-İmâd, 1986: 7/696; Serkîs (ö. 1351/1932), 1928: 234; Kehhâle, 1957: 11/239; Özbalıkçı, 2000: 21./168).

Yukarıda hayatı hakkında kısa, öz bilgiler verilen İbnü'n-Nâzım'ın mecrûrât konusunda şiirle istişhâdını ifade etmek için eserlerinde kapsayıcı bir çalışma yapılacak, tespit edilen şiirlerin şairleri araştırılacak, şairi belli olmayan şiirler açıklanacak, şairlerin cahilî, muhadramûn ve islâmî gibi hangi döneme ait oldukları belirtilecek, daha önceki çalışmalarımızda örnek olarak verilen şiirler özgünlük adına imkânlar dâhilinde tekraren zikredilmeyecek, misal olarak verilen şiirlerin bahirleri de aktarılacak ve en fazla her bir örnekle alakalı 5 kaynak eser gösterilecektir. Araştırmanın geneli hakkında bir değerlendirme yapılacak, müracaat edilen kaymaklar eserin sonunda zikredilecek ve ekler bölümünde şiir ve şairleri ifade eden bir tablo yer alacaktır.

1.1. İbnü'n-Nâzım'ın Mecrûrât Konusunda Şiirle İstişhâd

İbnü'n-Nâzım, mecrûrât konusunu iki ana başlıkta ele almıştır. Bunlar şunlardır: Harfî cerler ve izâfet konularıdır. Her bir ana bölümle alakalı beşer örnek verilecek, her bir misalle alakalı en fazla 5 kaynak gösterilecek, zikredilen şiirlerin hangi şaire ait olduğu ifade edilecektir. Zikredilmeyen diğer misallerin bulunduğu eserler, cilt ve sayfa numaralarıyla birlikte ekler bölümünde tablo olarak sunulacaktır. Ayrıca tüm şairlerin isimlerden ve ait oldukları dönemlerden ekler bölümünde bahsedilecektir.

1.1.1. İbnü'n-Nâzım'ın Harfî Cerler Konusunda Şiirle İstîşâdı

کی harfî cerrinden sonra اُنْ edatının hazfedilmesi gerekirken zikredilmesine şu şiiri delil gösterir:

فَقَالَتْ أَكُلُّ النَّاسِ أَصْبَحَتْ مَايَا
لِسَانِكَ كَيْمَا أَنْ تَعَرَّ وَتَخَدَعَا.
(الطويل)

“Dilini o kadar mı cömertçe kullandın ki, herkesi aldatıp saptırabiliyorsun?” dedi.” Örnek verilen şiir Cemîl (ö. 82/701)’e aittir (es-Sîrâfi (ö. 368/979), 2008: 1/35; İbn Yaîş, (ö. 643/1245), 2001: 5/130; İbn Uşfûr el-İşbilî (ö. 669/1270), 1980: 60; İbn Mâlik, 1986: 1533; İbnü'n-Nâzım, 2000: 256).

کی harfî cerrdir, kendisinden sonra اُنْ edatı gelmiştir ve hazfedilmesi gerekirken zikredilmiştir (İbnü'n-Nâzım, 2000: 256).

لَعَلَّ'nin harfî cerr olabilmesini şu şiirle delillendirir:

لَعَلَّ اللهُ فَصَلَّكُمْ عَلَيْنَا
بِشَيْءٍ أَنْ أَمَّكُمْ شَرِيمُ
(الوافر).

“Belki de Yüce Allah seni bize üstün kılmış ve sana ikramda bulunmuştur, çünkü annen Şerîm’dir (şair alay etmek ve eğlenmek için bu ifadeleri kullanmıştır. Aslında zikredilen kişi kötüdür).” Zikredilen şiirin şairi belli değildir (İbnü's-Sikkît (ö. 244/858), 1998: 261; İbn Mâlik, 1986: 784; İbnü'n-Nâzım, 2000: 256; Ebû Hayyân el-Endelüsî (ö. 745/1344), 1996: 5/181; el-Murâdî (ö. 749/1348), 1992: 584).

لَعَلَّ cerr edatıdır, son harfinin harekesini kesre ya da fetha olması mümkündür, اللهُ lafzı mecrûrdur ve âmîli لَعَلَّ'dir (İbnü'n-Nâzım, 2000: 256).

Harfî cerr olan lâm (اللَّامِ)'ın ta'îl manasında kullanılabilmesine şu şiiri delil getirir:

وَأَيَّ لَتَعْرُونِي لِيَذْكَرَكَ هَزَّةً
كَمَا انْتَقَصَ الْعُصْفُورُ بِلَّهَ الْقَطْرِ.
(الطويل).

“Gerçekten, senin hatıran, yağmurdan ıslanmış bir serçenin titremesi gibi beni sarıyor.” Bahsi geçen şiir Ebû Sahr el-Hüzelfî (ö. 80/700)'ye aittir (İbn Mâlik, 1990: 2/372; İbn Saîd el-Mağribî (ö. 685/1286), 2020: 62; İbnü'n-Nâzım, 2000: 262; İbn 'Akîl (ö. 769/1367), 1980: 3/20; Nâzırü'l-Ceyş (ö.778/1376), 2007: 1880).

لِيَذْكَرَكَ ifadesindeki lâm (اللَّامِ) harfî cerrdir, kendisinden sonra gelen kelimeyi mecrûr yapmıştır ve ta'îl manası taşımaktadır (İbnü'n-Nâzım, 2000: 262).

Harfî cerr olan bâ (البَاءِ)'nın tab'îz anlamında kullanılmasını şu şiirle delillendirir:

فَلْتَمَتْ فَاهَا أَحَدًا بِقُرُونِهَا
شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الْحَشْرَجِ.
(الكامل).

“Kuyudan taze su içen ateşli bir adamın sudan mahrum kalması gibi, örgülerinden tutarak onu öptüm.” Misal verilen şiir ‘Ömer b. Ebî Rabî'a (ö. 93/711-12)'ya aittir (el-Halîl

(ö. 175/791), 2007: 6/254; Ebû İbrâhîm el-Fârâbî (ö. 350/961 [?]), 1974: 2/23; İbn Sîde (ö. 458/1066), 1996: 4/396; el-Ukberî (ö. 616/1219), 1969: 4/105; İbnü'n-Nâzım, 2000: 263).

بَرِدٌ lafzındaki bâ (البَاء) harfi cerdir, kendisinden sonra gelen kelimeyi mecrûr yapmıştır ve tab'üz anlamındadır (İbnü'n-Nâzım, 2000: 263).

عَنْ harfi cerrinin بَعْدَ manasında kullanılmasına şu şiiri delil gösterir:

لَيْنُ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غِيبٍ مَعْرَكَةٍ
لَا تُلْفِنَا عَنْ دِمَاءِ الْقَوْمِ نَنْتَفِلُ.
(البيسط)

“Eğer size verdiğimiz bir savaştan sonra bizimle karşılaşsanız, intikam almayacağız, kendimizi inkâr etmeyeceğiz ve öldürdüklerinizin kanından dolayı özür dilemeyeceğiz.” Zikredilen şiir A'shâ (ö. 7/629)'ya aittir (Ebû İbrâhîm el-Fârâbî, 1974: 2/417; İbn Mâlik, 1986: 809; İbnü'n-Nâzım, 2000: 264; el-'Aynî (ö. 855/1451), 2010: 1227; İmîl Ya'kûb, 1996: 6/252)

عَنْ غِيبٍ ifadesindeki عَنْ harfi cerdir, kendisinden sonra gelen lafzı mecrûr etmiştir ve بَعْدَ manasındadır (İbnü'n-Nâzım, 2000: 264).

1.1.2. İbnü'n-Nâzım'ın İzâfet Konusunda Şiirle İstîshâd

Yapılan izâfetin fi (في) manasında olmasını şu şiirle delillendirir:

تَسَائِلُ عَنْ قَرْمٍ هَجَانٍ سَمِيدٍ
لَدَى الْبَاسِ مِغْوَارِ الصَّبَاحِ جَسُورِ.
(الطويل)

“Asil, cömert, cesur, zor zamanlarda metanetli, sabahları savaştan adamı ve yiğit savaştığını soruyor.” Bahsi geçen şiir Hâssân b. Sâbit (ö. 60/680 [?])'e aittir (İbn Mâlik, 1990: 3/222; İbnü'n-Nâzım, 2000: 273; İbnü's-Sâiğ (ö. 720/1320), 2004: 275; Nâzirü'l-Ceyş , 2007: 3156; Muhammed Hasan Şürrâb (ö. 1434/2013), 2007: 1/541).

مِغْوَارِ الصَّبَاحِ lafzı isim tamlamasıdır, مِغْوَارِ muzâftır, mecrûrdur, الصَّبَاحِ muzâfu ileyhdur ve yapılan izâfette fi (في) manası vardır. Şöyle takdir edilir: مِغْوَارِ فِي الصَّبَاحِ (İbnü'n-Nâzım, 2000: 273).

Müzekker olan muzâfin müennes olan muzâfu ileyhe uymasına şu şiiri delil getirir:

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسْفَهَتْ
أَعَالِيهَا مَرُّ الرِّيَّاحِ النَّوَاسِمِ.
(الطويل)

“Yürüdükleri zaman sanki dikilmiş mızraklar gibi sallanırlar ve eğilirler, rüzgârlar üzerlerinden geçer, böylece sallanırlar ve eğilirler.” Örnek verilen şiir Zü'r-Rumme (ö. 117/735)'ye aittir (Sîbeveyhi (ö. 180/796), 1988: 1/52; el-Müberred (ö. 286/900), 1994: 4/197; İbnü's-Serrâc (ö. 316/929), 1996: 2/72; İbnü'l-Enbârî (ö. 328/940), 1999: 2/189; İbnü'n-Nâzım, 2000: 276).

مَرٌّ merfûdur, fâildir, müzekkerdir ve aynı zamanda muzâftır. الرَّيَّاحِ ifadesi müennesdir; çünkü gayr-ı akıl çoğuldur, müfred müennes hükmündedir, mecrûrdur ve muzâfu ileyhtir. تَسَقَّهَتْ mâzi fiildir, sonunda müenneslik tâ (التَّاءِ)'sı vardır ve muzâfu ileyhe göre hareket etmiştir. Müzekker fâil ve muzâf olan مَرٌّ kelimesi muzâfu ileyhine uyarak fiilin durumunu müennesse çevirmiştir (İbnü'n-Nâzım, 2000: 276).

Nadiren de olsa لَبَّيْ ifadesinin zâhir isme muzâf olabildiğini şu şiirle delillendirir:

لَبَّيْ دَعَوْتُ لِمَا نَأْتِي مَسُورًا

فَلَبَّيْ فَلَبَّيْ يَدَيَّ مَسُورًا.

(المتقارب).

“Ben ona yalvardım, o da bana cevap verdi. O karşılık verirken ben de ona icâbet edilmesi için dua ettim.” Zikredilen şiirin şairi belli değildir (İbn Cinnî (ö. 392/1002), 1993: 747; Ebû Ali el-Merzûkî (ö. 421/1030), 2003: 874; İbn Sîde, 1996: 4/156; İbn Mâlik, 1986: 932; İbnü'n-Nâzım, 2000: 278).

لَبَّيْ tamlamasında لَبَّيْ genellikle zamire muzâf olurken zikredilen örnekte zâhir isim olan يَدَيَّ'e muzâf olabildiği (İbnü'n-Nâzım, 2000: 278).

حَيْثُ lafzının kural dışı olarak müfred bir kelimeye muzâf olabildiğine şu şiiri delil gösterir:

وَنَطَعْنُهُمْ تَحْتَ الْحَبَا بَعْدَ ضَرْبِهِمْ

بِيضِ الْمَوَاضِي حَيْثُ لِي الْعَمَائِمِ.

(الطويل).

“Biz de onların arasına mızraklarımızla vuruyoruz; çünkü başlarına keskin kılıçlarla vurulduktan sonra aldıkları bıçak yaralarından kurtulamıyorlar.” Bahsi geçen şiir Ferezdak (ö. 114/732)'a aittir (İbn Mâlik, 1986: 938; a.mlf., 1990: 2/232; İbnü'n-Nâzım, 2000: 279; Nâzırü'l-Ceyş, 2007: 2003; el-'Aynî, 2010: 1311).

حَيْثُ lafzı kural dışı olarak müfred bir kelime olan لِي'ye muzâf olmuştur (İbnü'n-Nâzım, 2000: 279).

حِينَ edatının cümleye muzâf olabildiğine şu şiirle delillendirir:

عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصَّبَا

وَقُلْتُ أَلَمَّا أَصَحَّ وَالشَّيْبُ وَأَزِغُ.

(الطويل).

“Yetiştigi yerleri bilmek istiyordu ve sevdiğini hatırladı, ağladı ve kederi ona geri döndü, bu yüzden kendi kendine şöyle dedi: “Artık uyanmanın ve sevdiğinle yaşadıklarının senden kaybolmasının zamanı geldi.” Misal verilen şiir Nâbiğa ez-Zübyânî (ö. 604 [?])'ye aittir (İbn Yaîş, 2001: 2/180; İbn Mâlik, 1990: 3/255; İbnü'n-Nâzım, 2000: 281; eş-Şâtübî (ö. 790/1388), 2007: 4/75; el-Cevcerî (ö. 889/1484), 2004: 240).

حِينَ edatı cümleye muzâf olabildiği (İbnü'n-Nâzım, 2000: 281).

2. SONUÇ

İbnü'n-Nâzım'ın 'Accâc (ö. 69/715), A'şâ, Ferezdak ve Rü'be b. el-'Accâc (ö. 145/762)'dan üçten fazla şiir naklettiği görülmüştür. Delil olarak kullandığı 20 şiirin şairinin belli olmadığı müşahede edilmiştir. Ayrıca istişhâdda bulunduğu şiirlerin şairlerinin cahili, muhadramûn ve islâmî döneme ait oldukları ve muvelledûn dönemi ait şairlerin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Örnek verilen şiirlerin şairleri A'şâ, Cemîl, Ebû Sahr el-Hüzelî, Ferezdak, Hâssân b. Sâbit, Nâbiğa ez-Zübyânî, 'Ömer b. Ebî Rabî'a ve Zü'r-Rumme'ye ait olduğu ve iki şiirin şairi belli olmadığı tespit edilmiştir. Misal verilen şiirlerin bahirleri basît (البيسط), kâmil (الكامل), mütekârib (المقارب), tavîl (الطويل) ve vâfir (الوافر) olduğu gözlemlenmiştir. Müellifin her iki ana konuyu işlerken en az beş şiiri örnek olarak kullandığı müşahede edilmiştir.

3. KAYNAKÇA

el-'Aynî, E. (2010). *el-Makâşidü'n-Nahviyye fî Şerhi Şevâhidi Şürûhi'l-Elfiyye*. Kâhire: Dâru's-

Selâm.

Bağdatlı İsmâil Paşa, M. (2017). *Hediyetü'l-'Arifn Esmâ'u'l-Müellifn ve Âsâru'l-*

Muşannifn. Beyrût: Müessesetü't-Târîhi'l-'Arabî.

el-Cevcerî, M. (2004). *Şerhu Şuzûri'z-Zeheb*. Medine: 'Amâdetü'l-Bahsi'l-'İlmiyye bi'l-Câmi'ati'l-İslâmiyye.

Ebû Ali el-Merzûkî, A. (2003). *Şerhu Dîvânî'l-Hamâse*. Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-'İlmiyye.

Ebû Hayyân el-Endelüsî, M. (1996). *et-Tezyîl ve't-Tekmîl fî Şerhi Kitâbi't-Teshîl* (Cilt 1-14). Beyrût: Dâru'l-Kalem.

Ebû İbrâhîm el-Fârâbî, İ. (1974). *Dîvânü'l-Edeb* (Cilt 1-2). Kâhire: Mektebetü Lisâni'l-'Arab.

el-Halîl, E. (2007). *Kitâbü'l-'Ayn* (Cilt 1-8). Beyrût: Dâru ve Mektebetü'l-Hilâl.

İbn 'Akîl, E. (1980). *Şerhu İbn 'Akîl 'alâ Elfiyyeti İbn Mâlik*. (Cilt 1-4). Kâhire: Dâru't-Türâs.

İbn Cinnî, E. (1993). *Sırru Şinâ'ati'l-'İ'râb*. Beyrût: Dâru'l-Kalem.

İbn Mâlik, C. (1986). *Şerhu'l-Kâfiyyeti's-Şâfiyye*. Mekke: Dâru'l-Me'mûn li't-Türâs.

İbn Mâlik, C. (1990). *Şerhu't-Teshîl* (Cilt 1-4). Cize: Dâru'l-Hacer.

İbn Mâlik, C. (1977). *Şerhu 'Umdeti'l-Hâfiz ve 'Uddetü'l-Lâfiz*. Bağdâd: İhyâu't-Türâsi'l-İslâmî.

İbn Saîd el-Mağribî, E. (2020). *'Unvânü'l-Murşîşât ve'l-Muṭribât*. Bâbil: Dâru'l-Furât.

İbn Sîde, E. (1996). *el-Muḥaşşas* (Cilt 1-5). Beyrût: Dâru İhyâ'i't-Türâsi'l-'Arabî.

İbn Usfûr el-İşbîlî, E. (1980). *Ḍarâ'irü's-Şi'r*. Kâhire: Dâru'l-Endülüs.

İbn Ya'îş, E. (2001). *Şerhu'l-Mufaşşal li'z-Zemahşerî* (Cilt 1-6). Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-'İlmiyye.

- İbnü'l-Enbârî, E. (1999). *el-Müzekker ve'l-Mü'ennes* (Cilt 1-3). Kâhire: Vizâretü'l-Evkâf, el-Meclisü'l-A'lâ li'ş-Şu'ûni'l-İslâmiyye, Lecnetü İhyâ'i't-Türâs.
- İbnü'l-İmâd, E. (1986). *Şezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb*. (Cilt 1-10). Beyrût: Dâru İbni Kesîr.
- İbnü'n-Nâzım, B. (2000). *Şerhu İbni'n-Nâzım 'alâ Elfıyyeti İbni Mâlik*. Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- İbnü's-Sâiğ, M. (2004). *el-Lemhe fî Şerhi'l-Mulha*. Medine: el-Câmi'atü'l-İslâmiyye.
- İbnü's-Serrâc, E. (1996). *el-Uşûl fi'n-Nahv* (2. Baskı, Cilt 1-3). Beyrût: Müessesetü'r-Risâle.
- İbnü's-Sikkît, E. (1998). *el-Elfâz*. Beyrût: Mektebetü Lübnân.
- İmîl Ya'kûb, B. (1996). *el-Mu'cemu'l-Mufaşşal fî Şevâhidi'l-Lüğati'l-'Arabiyye* (Cilt 1-14). Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Kehhâle, Ö. (1957). *Mu'cemu'l-Müellifîn*. (Cilt 1-15). Beyrût: Dâru İhyâ'i't-Türâsi'l-'Arabî.
- Muhammed Hasan Şürrâb, İ. (2007). *Şerhu'l-Şevâhidi'ş-Şi'riyye Ümmâti fi'l-Kütübi'n-Nahviyye* (Cilt 1-3). Beyrût: Müessesetü'r-Risâle.
- el-Murâdî, E. (1992). *el-Cena'd-Dânî fî Hurûfi'l-Me'ânî*. Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- el-Müberred, E. (1994). *el-Muktedab* (Cilt 1-4). Kâhire: İhyâ'u't-Türâsi'l-İslâmî.
- Nâzırü'l-Ceyş, M. (2007). *Temhîdü'l-Kavâ'id bi Şerhi Teshîli'l-Fevâ'id*. Kâhire: Dâru's-Selâm.
- Özbalıkçı, M. R. (2000). "İbnü'n-Nâzım". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (21/168-169). TDV Yayınları.
- es-Safedî, S. (2000). *el-Vâfi bi'l-Vefeyât* (Cilt 1-29). Beyrût: Dâru İhyâ'i't-Türâsi'l-'Arabî.
- Serkîs, Y. (1928). *Mu'cemü'l-Matbû'âti'l-'Arabiyye ve'l-Mu'arreb*. Kâhire: Matba'atü Serkîs.
- Sîbeveyhi, E. (1988). *el-Kitâb* (3. Baskı, Cilt 1-5). Kâhire: Mektebetü'l-Hâncî.
- es-Sîrâfî, E. (2008). *Şerhu Kitâbi Sîbeveyhi* (Cilt 1-5). Beyrût: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- es-Süyûtî, C. (1979). *Buğyetü'l-Vu'ât fî Tabakâti'l-Lügaviyyîn ve'n-Nühât* (Cilt 1-2). Beyrût: Dâru'l-Fiker.
- eş-Şâtıbî, İ. (2007). *el-Makâşidü'ş-Şâfiyye fî Şerhi'l-Hulâşati'l-Kâfiyye* (Cilt 1-4). Mekke: Me'hedü'l-Buhûsi'l-İlmiyye ve İhyâ'i't-Türâsi'l-İslâmiyye.
- el-Ukberî, E. (1969). *et-Tibyân fî şerhi'd-Dîvân* (Cilt 1-4). Beyrût: Dâru'l-Ma'rife.

4. EKLER

Tablo 1. İbnü'n-Nâzım'ın mecrûrât konusunda istişhâdda bulunduğu şairlerin tablo olarak ifade edilmesi.

Nosu	Şairin İsmi	Adedi	Ait Olduğu Dönem	Eserin Adı	Eserin Konusu	Sayfa No
1.	‘Abdullah b. ez-Ziba‘râ (ö. ?/?).	1.	Muhadramûn.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	282.
2.	‘Accâc (ö. 69/715).	3.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	257, 258, 266.
3.	Ahvas (ö. 64/724).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	290.
4.	‘Amr b. Gülsûm (ö. 600).	1.	Cahilî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	289.
5.	‘Amra el-Huseymî (ö. ?/?).	1.	Cahilî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	292.
6.	A‘şâ (ö. 7/629).	5.	Muhadramûn.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler ve izâfet.	258, 264, 265, 288, 292.
7.	Cemîl (ö. 82/701).	2.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	256, 270.
8.	Cerîr (ö. 110/728 [?]).	2.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	275, 292.
9.	Damre b. Damre (ö. 608).	1.	Cahilî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	269.
10.	Ebû Cendel b. el-Müsennâ et-Tuhevî (ö. 90/709).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	289.
11.	Ebû Düvâd el-İyâdî (ö. ?/?).	2.	Cahilî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler ve izâfet.	268, 287.
12.	Ebû Hayye en-Nümeyrî (ö. ?/?).	1.	Muhadramûn.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	291.
13.	Ebû Sahr el-Hüzelî (ö. 80/700).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	262.
14.	Ebû Züeyb el-Hüzelî (ö. 28/648-49).	1.	Muhadramûn.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler ve izâfet.	257, 295.
15.	Fereздақ (ö. 114/732).	5.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler ve izâfet.	267, 276, 279, 282.
16.	Hassân b. Şâbit (ö. 60/680 [?]).	1.	Muhadramûn.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	273.
17.	el-Hazîn el-Kinânî (ö. 100/718).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	260.
18.	Hubeyra b. ‘Abd Menâf (ö. ?/?).	1.	Cahilî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	287.
19.	İbn Berrâk (ö. ?/?).	1.	Muhadramûn.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	269.
20.	İmruülkays b. ‘Âbis (ö. 540 dolayları).	2.	Cahilî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	269, 270.
21.	el-Kuhayf el-‘Ukaylî (ö. 130/747).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	261.
22.	Kurayd b. Üneyf (ö. ?/?).	1.	Cahilî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	261.
23.	el-Kutâmî (ö. 101/719-20 [?]).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	266.
24.	Kümeyt el-Esedî (ö. 126/744).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	Harfi cerler.	267.
25.	Küseyyir ‘Azze (ö. 105/723).	1.	İslâmî.	Şerhu İbni'n-Nâzım.	İzâfet.	280.

26.	Mezâhîm b. el-'Ukeylî (ö. 120/730).	1.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler.	266.
27.	Muâviye b. Ebû Süfyân (ö. 60/680).	1.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	İzâfet.	292.
28.	en-Nâbiğa el-Ca'dî (ö. 65/685 [?]).	1.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler.	256.
29.	Nâbiğa ez-Zübyânî (ö. 604 [?]).	2.	Cahilî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler ve izâfet.	259, 281.
30.	Nehşel b. Harâ (ö. 45/665).	1.	Muhadramûn.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler.	268.
31.	Ömer b. Ebî Rabî'a (ö. 93/711-12).	1.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler.	263.
32.	er-Râ'î en-Nümeyrî (ö. 90/708).	1.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	İzâfet.	285.
33.	Rû'be b. el-'Accâc (ö. 145/762).	3.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler.	261, 265, 269.
34.	Seleme b. Yezîd (ö. ?/?).	1.	Muhadramûn.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler.	260.
35.	es-Simme b. 'Abdullah (ö. 95/713).	1.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	İzâfet.	284.
36.	Şairi belli olmayan.	20.		<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	Harfi cerler ve izâfet.	256-257, 259, 260, 264, 265, 266, 270, 273, 277, 278, 279, 283, 285, 286, 290, 293.
36.	Zü'r-Rumme (ö. 117/735).	1.	İslâmî.	<i>Şerhu İbni'n-Nâzım.</i>	İzâfet.	276.